

Сергій ДЖЕРДЖ.,
кандидат політичних наук, магістр державного управління,
провідний науковий співробітник науково–дослідного відділу
соціологічних досліджень моніторингу оцінки та гендерного інтегрування,
Комунальна науково–дослідна установа «Науково–дослідний інститут
соціально–економічного розвитку міста», м. Київ

Наталія СВИДЕРСЬКА.,
провідний науковий співробітник науково–дослідного відділу
соціологічних досліджень моніторингу оцінки та гендерного інтегрування,
Комунальна науково–дослідна установа «Науково–дослідний інститут
соціально–економічного розвитку міста», м. Київ
sergii.dzherdzh@gmail.com.,

ВАЖЛИВІСТЬ ДОСВІДУ РОСІЙСЬКО–УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ДЛЯ НАТО. ВОЄННО–ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

DOI:

У статті зроблено спробу з'ясувати та проаналізувати внутрішньополітичну і зовнішньополітичну проблематику впливу російсько–української війни, перш за все, на українське суспільство, на стратегію та тактику ведення цієї війни, та на зміну військової та оборонної політики НАТО, як реакцію на існуючі виклики агресивної політики російської федерації щодо України.

У центрі уваги дослідження злочини російських військових проти цивільного населення на окупованих територіях, насамперед, на Чернігівщині, які на основі досліджень міжнародних експертних груп класифікуються як воєнні злочини та злочини терору.

У тексті сфокусовано увагу на зміну стратегічної концепції НАТО щодо войовничої позиції росії, зокрема зміни попередньої політики стримування шляхом удару у відповідь на нову політику. Попередню концепцію, яка означає погрозу противнику «помститися за напад, якщо він буде здійснений», замінено на нову концепцію стримування шляхом недопущення, яка припускає, що країни НАТО прагнуть не допустити окупації навіть частини своєї території.

Разом із тим, у статті зроблено наголос на діях Збройних Сил України у їх боротьбі проти російської агресії, які фундаментально змінили сам характер сучасної війни, що викликає величезний інтерес у союзників по Альянсу. Досвід українських військових у війні проти російських загарбників є новим для НАТО, і такий досвід вже вивчають у американських та європейських військових академіях. Україна фундаментально змінила сучасну війну. Унікальним є використання атакуючих дронів, які дають величезні результати на полі бою.

Таким чином, війна в Україні є також перевіркою дій всього Альянсу. НАТО визначилося – росія є загрозою в європейському регіоні, а це означає глобальну загрозу. Тому використання в НАТО досвіду російсько–української війни є визначальним для розуміння та підготовки до можливого захисту Європи в майбутньому.

Ключові слова: НАТО, війна, досвід.

Serhii Dzherdzh.,
*PhD in Political Science, Master of Public Administration,
Lead Researcher of the Research Department of Sociological Studies,
Monitoring and Gender Integration,
Municipal Research Institution
"Research Institute of Socio–Economic Development of the City," Kyiv*

Nataliia Sviderska
*Lead Researcher of the Research Department of Sociological Studies,
Monitoring and Gender Integration,
Municipal Research Institution
"Research Institute of Socio–Economic Development of the City," Kyiv
sergii.dzherdzh@gmail.com*

THE IMPORTANCE OF THE EXPERIENCE OF THE RUSSIAN–UKRAINIAN WAR FOR NATO. MILITARY AND POLITICAL ASPECTS

The article attempts to find out and analyze the internal political and foreign policy problems of the impact of the Russian–Ukrainian war, first of all on Ukrainian society, on the strategy and tactics of conducting this war, and on the change of NATO's military and defense policy as a reaction to the existing challenges of the aggressive policy of the Russian Federation regarding Ukraine.

The focus of the research is on the crimes of the Russian military against the civilian population in the occupied territories, primarily in the Chernihiv region, which, based on the research of international expert groups, are classified as war crimes and crimes of terror.

The text focuses attention on the change in NATO's strategic concept regarding Russia's combative position, in particular the change of the previous policy of deterrence by striking back to the new policy. The previous concept, which means threatening the enemy to «retaliate for an attack if it is carried out», has been replaced by the new concept of deterrence by prevention, which assumes that NATO countries seek to prevent the occupation of even part of their territory.

At the same time, the article emphasizes the actions of the Armed Forces of Ukraine in their fight against Russian aggression, which fundamentally changed the very nature of modern warfare, which arouses great interest among the allies of the Alliance. The experience of the Ukrainian military in the war against Russian invaders is new for NATO, and such experience is already being studied in American and European military academies. Ukraine fundamentally changed modern warfare. Unique is the use of attack drones, which give huge results on the battlefield.

Thus, the war in Ukraine is also a test of the actions of the entire Alliance. NATO has decided that Russia is a threat in the European region, which means a global threat. Therefore, NATO's use of the experience of the Russian–Ukrainian war is decisive for understanding and preparing for the possible defense of Europe in the future.

Key words: NATO, war, experience..

Постановка проблеми. Найбільш успішна та стійка безпекова міжнародна організація – Північноатлантичний Альянс після повномасштабного вторгнення росії в Україну перебуває в процесі трансформації та змін своєї політики стримування та організації оборони, як реакції на російсько–українську війну та усвідомлення тієї небезпеки, яку несе росія на основі оприлюднених даних злочинів російських агресорів на окупованих українських територіях. Потребує оцінки та аналізу напрямок зміни стратегічної концепції НАТО та відповідно ступінь використання досвіду воєнно–політичних аспектів російсько–української війни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх публікацій найбільш комплексно питання функціонування системи змін та трансформацій в НАТО проаналізовано в офіційних документах Штаб–квартири НАТО в Брюсселі, рішеннях самітів НАТО, заявах та інтерв'ю політичних та військових керівників НАТО, зокрема Генерального

секретаря НАТО Єнса Столтенберга та голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера.

Мета статті. Виявити низку викликів та проблемних питань, з якими зіткнулися політичні та військові структури НАТО у формуванні своєї нової політики, а також той досвід російсько–української війни який варто врахувати.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід, який набувають Збройні сили України (ЗСУ) у війні проти росії, – є важливим для розуміння перебігу як нинішніх, так і перспективних збройних конфліктів. Після початку масштабного вторгнення росії в Україну, Організація Північно–Атлантичного договору (НАТО) готується до можливих бойових дій на своїх кордонах.

До широкомасштабного вторгнення в Україну концепція НАТО передбачала, що в разі вторгнення росії, держави–члени Північноатлантичного альянсу мали протриматись доти, доки сили союзників не придуть їм на допомогу і не нададуть удару у відповідь, щоб відтіснити агресора. Фактично це означало, що рф захопить стільки території, скільки зможе. Європейські війська сформують західніше лінії зіткнення основні бойові групи, дочекаються прибуття американських військ і вже цим сформованим угрупованням почнуть вибивати ворога з окупованої території.

Однак, після воєнних злочинів росії на окупованих територіях України країни Східної Європи, більше не готові розглядати будь–яку російську окупацію власних територій, як елемент стратегії стримування. Після російських звірств в окупованих росією районах України, прикордонні держави, такі як Польща та країни Балтії, більше не хочуть ризикувати перед загрозою російській агресії.

Варто проаналізувати період російської окупації Чернігівської області, яка тривала 42 дні [2]; [4].

Під час ведення активних бойових дій російські військові в Чернігівській області вчинили ряд порушень міжнародного права, що можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини.

Зокрема, у кожному досліджуваному населеному пункті, окупованому російськими військовими, свідки розповідали про привласнення або ж знищення майна. Російські військові у багатьох випадках використовували населення окупованих сіл у якості «живого щита» та, зазвичай, проводили обшуки у цивільних жителів, виселяли їх з будинків, а самі використовували будинки для проживання.

Задокументовано багато випадків невибіркових (хаотичних) та цілеспрямованих обстрілів населених пунктів, коли російські військові обстрілювали будинки, повз які вони проїжджали. Задокументовано широкомасштабні, систематичні та цілеспрямовані випадки поранення та вбивства російськими військовослужбовцями місцевих жителів, катування, нелюдське поводження, завдання ушкоджень цивільним особам під час обстрілів та цілеспрямованих протиправних дій, зокрема, напади на авто із цивільними особами, які намагались евакуюватись у безпечні місця.

У більшості населених пунктів були пошкоджені комунікації, у тому числі через невибіркові та цілеспрямовані напади з боку російських окупаційних військ. рф не виконували свої обов'язки щодо забезпечення підконтрольних населених пунктів базовими речами (продукти, вода, медична допомога тощо), що мали гарантувати існування та задоволення базових фізичних потреб населення. Лінії електропередач та газове обладнання, що необхідні для виживання цивільного населення, в ряді випадків були знищені російськими військовими умисно.

Задокументовані протиправні діяння російської армії, зважаючи на спосіб реалізації, контекст збройного конфлікту та інші чинники, можуть вважатися свідченнями воєнних злочинів. Крім того, спрямованість нападів на залякування цивільного населення, передбачає можливість кваліфікації таких дій як злочин терору [2].

Альянс до 2014 року вважав, що масштабне розгортання військ у країнах Балтії радше спровокує війну, якій вони покликані запобігти. На зміну приходить нова концепція – стримування шляхом недопущення удару [1]; [8]; [9].

Це означає переконання противника в тому, що «напад не вдасться, тому що оборона сильна», в той час як на необхідності захищати «кожний дюйм території НАТО з першого дня» наполягають насамперед країни Центральної та Східної Європи [8].

Естонців, латвійців та литовців ніколи й не покидала тривога за те, що російські посягання на їхню незалежність можуть повторитися, оскільки вони живуть просто поряд з великим агресивним сусідом [3].

З урахуванням досвіду війни в Україні НАТО розглядає стримування «шляхом недопущення удару», як кращу опцію для стримування російської агресії, що загрожує згуртованості Альянсу і географічно вразливим членам, таким як країни Балтії [1].

Стратегія «стримування шляхом недопущення удару» передбачає постійне розміщення значних контингентів військ НАТО біля кордонів із росією [1].

Дії Збройних Сил України у їх боротьбі проти російської агресії фундаментально змінили сам характер сучасної війни, що викликає величезний інтерес у союзників по Альянсу. Досвід українських військових у війні проти російських загарбників є новим для НАТО, і такий досвід вже вивчають у американських та європейських військових академіях. Україна фундаментально змінила сучасну війну. Зокрема використовується комбінація цивільно–військового співробітництва. Українські військові дуже креативно використовують західні системи озброєння [5]; [10].

Україна фундаментально змінила розуміння про ведення сучасної війни, зламавши хребта сумнозвісній «другій армії світу» — заявив голова Військового комітету Північноатлантичного Альянсу адмірал Роберт Бауер [5].

Тренування в країнах НАТО з 2014 року дозволило українській армії змінити спосіб ведення війни від застарілого пострадянського стилю до більш сучасного [5].

Особливо це стосується військового управління. Це означає що солдатам формують наказ — що вони мають досягти, і виконання цього завдання залишається на якомога більш низькому тактичному рівні. Це те, в чому ЗСУ є успішними. Зокрема досвід Харківського наступу Української армії, коли маленькі тактичні групи, на зразок взводу потужністю до 30 військових на чолі з лейтенантом, брали на себе ініціативу, та швидко відповідали на зміни ситуації на полі бою. У той самий час російські загарбники продовжували чекати на розпорядження від вищого командування [10].

Під час триваючої російсько–української війни аналізується все: робота БПЛА, авіації, артилерії та ракетного озброєння, робота противника в інформаційному середовищі та кібербезпека. Українські напрацювання є потужним внеском в розвиток спроможностей Альянсу та свідченням готовності України до партнерства на новому рівні. Війна стала суперництвом ресурсів та промислових баз.

Відзначається особлива роль дронів, зокрема атакуючих дронів. Вони вимагають дуже мало підтримки та навчання, і як наслідок — величезні результати на полі бою. Це створює відчуття незахищеності з боку противника. Нині в НАТО повертаються до колективної територіальної оборони, за прикладом української, яка передбачає розгортання регіональних оборонних планів [6]; [7].

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, і відповідно до оборонного планування, з метою захисту усіх членів Альянсу, НАТО здійснює додаткові кроки для подальшого зміцнення стримування і оборони по всій території Альянсу. Йдеться про перше в історії задіяння підрозділів Сил реагування НАТО (СРН) для виконання завдань стримування і оборони. Члени Альянсу додатково розгорнули тисячі військових високого ступеня готовності для того, щоб СРН і надалі мали швидкість, здатність реагувати і спроможність, потрібні для охорони території і захисту населення НАТО. До того ж, на екстреному саміті 24 березня 2022 року, лідери держав–членів Альянсу вирішили посилити існуючі бойові групи і додатково створити чотири нових багатонаціональних бойових групи на території Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини. Таким чином, загальна кількість багатонаціональних бойових груп сягнула восьми, тобто фактично подвоєно чисельність особового складу на місцях і розширено передову присутність НАТО уздовж східного флангу Альянсу – від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні [6].

Водночас, забезпечуватиметься наявність оперативних військових підкріплень, превентивне розміщення військової техніки і обладнання, та вдосконалення механізмів командування і управління. До того ж держави-члени Альянсу висунули початкові пропозиції щодо нової моделі структури сил НАТО, покликаної вдосконалити і модернізувати поточну структуру збройних сил Альянсу і забезпечити ресурсами військове планування нового покоління. Разом з оприлюдненням Стратегічної концепції 2022, у якій росію визнано «найбільш значущою і прямою загрозою безпеці держав-членів Альянсу і миру і стабільності на євроатлантичному просторі», ці заходи істотним чином зміцнять позицію НАТО у галузі стримування і передову оборону Альянсу [6].

Проводяться також планові заходи у галузі колективної оборони. НАТО має певну кількість постійно діючих сил на бойовому чергуванні, які безперервно забезпечують колективну оборону Альянсу. Йдеться про постійно діючі ВМС НАТО, готові до дій за викликом. Вони виконують різні завдання, починаючи від навчань до оперативних завдань, як у мирний час, так і у періоди криз або конфлікту [6].

До того ж НАТО має інтегровану систему ППО і ПРО для захисту території, населення і збройних сил Альянсу від будь-яких повітряних або ракетних загроз і нападів. НАТО також запроваджує низку операцій із патрулювання повітряного простору, що дає змогу стримувати, відстежувати і виявляти будь-які порушення і вторгнення у повітряний простір Альянсу і вживати відповідних заходів. З цією метою, реактивні винищувачі країн НАТО патрулюють повітряний простір над територією тих держав-членів, які не мають реактивних винищувачів у складі власних збройних сил. Операція триває цілодобово протягом усього року [6].

Основною військовою метою кремля залишається послаблення НАТО для відновлення сфери впливу в колишніх радянських республіках і державах колишнього Варшавського договору.

Існує шанс посилити НАТО, щоб дати перевагу проти будь-якої майбутньої російської агресії. Для цього Україна має увійти до Альянсу. НАТО матиме найбільшу і найдосвідченішу армію серед членів, за винятком США. Україна у НАТО створить можливість оборони Європи за допомогою лише європейських конвенційних збройних сил та американської ППО і авіації.

Україна змогла вижити за рахунок швидкого розвитку взаємодії між державою, суспільством і бізнесом для протидії російській агресії. Воля до боротьби та інновації — ключові елементи цієї асиметричної війни. Українці використовують легкодоступні технології для формування мереж, отримання і передачі розвідданих, швидшого віддання наказів.

Для збору і передачі інформації про російських військових українці використовують комерційні супутники, відкриті дані і дрони. Збір даних із телефонів і соцмереж дозволяє визначати місце розташування російських військових та наносити по них удари. Застосунки смартфонів на зразок «Дії» стають платформами передачі даних. Також, за допомогою програмного забезпечення обробляють радіоперехоплення розмов російських військових, з яких автоматично виділяють ключову інформацію. Інтегруючи військовий і цивільний потенціал і покладаючись на все суспільство, українці створили дешевшу, адаптивнішу мережу на полі бою, яка користується підтримкою населення.

Вторгнення росії в Україну не тільки змінило архітектуру безпеки в Європі, але й ревізувало багато поглядів на ведення сучасної війни. Північноатлантичний альянс розширився, а країни-члени збільшили витрати на безпеку. Війна в Україні стала полігоном, де в бойових умовах тестуються найновіші технології НАТО. Захід став стратегічною глибиною України, і ЗСУ відібрали у агресора ініціативу тоді, коли вогонь на великій відстані поставив під загрозу ворожу логістику.

У сучасній війні немає притулку. Ворог може завдати удару по всій оперативній глибині. Ведення бойових дій вимагає великих початкових запасів і значних резервних потужностей. Безпілотні авіаційні комплекси і системи протидії є важливими для усіх родів військ. Збройні сили повинні боротися за право на точність. Точність не лише набагато ефективніша за результатами, які вона забезпечує, але й дозволяє військам скоротити

логістичну мережу. Для сухопутних військ повсюдне поширення сучасних розвідувальних засобів роблять приховування надзвичайно складним. Вживання часто забезпечується достатньою розосередженістю, щоб стати економічно не вигідною ціллю. Також мобільність є найважливішою умовою живучості.

Країни НАТО скорочували свої армії, відмовлялися від важкої техніки. Вважалося, що війни тепер будуть переважно віртуальними, з терористичними організаціями, асиметричними. Однак те, що маємо в Україні, є дуже класичним збройним конфліктом, де артилерія відіграє головну роль, а танки є дуже ефективними. Це повернення до витоків європейських збройних конфліктів, де величезна кількість солдатів зіштовхується протягом тривалого часу в дуже жорстоких умовах. Системи, які використовує Україна, зараз випробовуються на практиці.

Війна в Україні є абсолютною перевіркою дій Альянсу. НАТО вперше визначилося з ворогом — росія є загрозою в регіоні. Загроза в регіоні означає глобальну загрозу, тому що Європа не є периферійною частиною світу, вона надзвичайно важлива в політичному, економічному та військовому планах.

Висновки. Зміни, що відбуваються в системі євroatлантичної безпеки потребують глибокого аналізу причин початку війни росії не лише проти України з 2014 року, але й проти колективного Заходу, проти демократичної системи правління, проти міжнародного права та людяності. Дії Збройних Сил України проти російських окупантів фундаментально змінили сам характер сучасної війни, що викликає величезний інтерес у союзників по НАТО. Цей досвід є новим для Альянсу і його вивчають у військових академіях. Сучасна війна фундаментально змінена. Тому використання досвіду російсько-української війни є визначальним для підготовки до можливого глобального захисту демократії в майбутньому перед обличчям диктатур та тоталітарних режимів.

Список використаних джерел та літератури

1. Ані кроку назад: як НАТО змінює принцип захисту своїх членів. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/04/25/7160442/>
2. Воєнні злочини на Чернігівщині: короткий огляд за результатами моніторингових виїздів із документування. URL: https://lb.ua/blog/koalitsiia_ua5am/55768_voenni_zlochini_chernigivshchini.html
3. Естонія готується до потенційної війни та відчуває засилля російської пропаганди — голова Конгресу українців Естонії. URL: <https://www.holosameryku.com/a/estonia-hotujetsia-vidnyty-rosijsku-agresiju/7482359.html>
4. Життя поруч з мертвими. Жахи російської окупації на Чернігівщині. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-61030240>
5. ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, — адмірал Роб Бауер. URL: https://bastion.tv/zsu-duzhe-kreativno-vikoristovuyut-zahidne-ozbroyennya-admiral-rob-bauer_n49194
6. Колективна оборона — Стаття 5. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_110496.htm
7. НАТО вивчає досвід війни від українців, особливо в питанні використання дронів — генерал Каволі. URL: <https://armyinform.com.ua/2023/09/27/nato-vyvchaye-dosvid-vijny-vid-ukrayincziv-osoblyvo-v-pytanni-vykorystannya-droniv-general-kavoli/>
8. НАТО змінює концепцію захисту країн-членів на «стримування шляхом недопущення» окупації. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-nato-koncepcija-zahystu/32367759.html>
9. НАТО змінює свою оборонну концепцію. URL: <https://mil.in.ua/uk/news/nato-zminyuye-svoju-oboronnu-kontseptsiyu/>
10. У НАТО заявили, що ЗСУ фундаментально змінили сучасну війну. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2022/09/18/novyna/bezpeka-nato-zayavyly-zsu-fundamentalno-zminyly-suchasnu-vijnu>

References

1. Ani kroku nazad: yak NATO zminiuiie pryntsyyp zakhystu svoikh chleniv. [Not a Step Back: How NATO Is Changing the Principle of Protecting Its Members] URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/04/25/7160442/> [In Ukrainian]
2. Voienni zlochyny na Chernihivshchyni: korotkyi ohliad za rezultatamy monitorynhovykh vyizdiv iz dokumentuvannia. [War crimes in Chernihiv oblast: a brief overview of the results of monitoring visits to documentation] URL: https://lb.ua/blog/koalitsiia_ua5am/55768_voienni_zlochyni_chernihivshchyni.html [In Ukrainian]
3. Estoniia hotuietsia do potentsiinoi viiny ta vidchuvaie zasyllia rosiiskoi propahandy – holova Konhresu ukraintsiv Estonii. [Estonia is preparing for a potential war and feels the dominance of Russian propaganda – the head of the Congress of Ukrainians of Estonia] URL: <https://www.holosameryky.com/a/estonia-hotujetsia-vidnyty-rosijsku-agresiju/7482359.html> [In Ukrainian]
4. Zhyttia poruch z mertvymy. Zhakhy rosiiskoi okupatsii na Chernihivshchyni. [Living next to the dead. The horrors of the russian occupation in Chernihiv oblast.] URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-6103024> [In Ukrainian]
5. ZSU duzhe kreatyvno vykorystovuiut zakhidne ozbroiennia, – admiral Rob Bauer. [The Armed Forces of Ukraine use Western weapons very creatively, Admiral Rob Bauer] URL: https://bastion.tv/zsu-duzhe-kreatyvno-vikorystovuyut-zahidne-ozbroyennia-admiral-rob-bauer_n49194 [In Ukrainian]
6. Kolektyvna oborona – Stattia 5. [Collective defence – Article 5] URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_110496.htm [In Ukrainian]
7. NATO vuvchaie dosvid viiny vid ukraintsiv, osoblyvo v pytanni vykorystannia droniv — heneral Kavoli. [NATO is studying the experience of war from Ukrainians, especially on the issue of the use of drones — General Cavoli] URL: <https://armyinform.com.ua/2023/09/27/nato-vyvchaye-dosvid-vijny-vid-ukrayinciv-osoblyvo-v-pytanni-vykorystannia-droniv-general-kavoli/> [In Ukrainian]
8. NATO zminiuiie kontseptsiiu zakhystu krain-chleniv na “strymuvannia shliakhom nedopushchennia okupatsii”. [NATO is changing the concept of protecting member states to “deterrence by preventing” occupation] URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-nato-koncepcija-zahystu/32367759.html> [In Ukrainian]
9. NATO zminiuiie svoiu oboronnu kontseptsiiu. [NATO is changing its defence concept] URL: <https://mil.in.ua/uk/news/nato-zminyuye-svoiu-oboronnu-kontseptsiiu/> [In Ukrainian]
10. U NATO zaiavyly, shcho ZSU fundamentalno zminyly suchasnu viinu. [NATO stated that the Armed Forces of Ukraine have fundamentally changed modern warfare] URL: <https://www.slovoidilo.ua/2022/09/18/novyna/bezpeka/nato-zayavyly-zsu-fundamentalno-zminyly-suchasnu-vijnu> [In Ukrainian]